

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ШЕЙНОЙ КОНТРАКТУРОЙ ПРИ ЗАТРУДНЕННОМ ДЫХАНИИ

Садикова Минура Адхамовна

Кандидат мед наук, доцент кафедры Анестезиология и
реаниматологии Андижанский Государственный
медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060731>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 февраль 2022 г.
Утверждено: 10 февраль 2022 г.
Опубликовано: 13 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

АННОТАЦИЯ

Управление проходимостью дыхательных путей - сложная задача для анестезиолога из-за фиксированной деформации сгибания, что приводит к несовпадению плоскостей полости рта, глотки и гортани при интубации. Овассипиан фиброоптический интубационный воздуховод, интубатор воздуховод Виллиама и ротоглоточный воздуховод Бермена могут обеспечить канал для бронхоскопа. Мы представляем успешное анестезиологическое обеспечение пациента с облитерацией носовых ходов, микростомией и сильно ограниченным разгибанием шеи вследствие обширных келлоидных рубцов, выполнив оральную фиброоптическую интубацию в сознанию при помощи воздуховода Бермена.

В Обеспечение проходимости дыхательных путей у пациентов с ожогами ротовой полости и шеи часто является проблемой для анестезиолога. Ограниченное открывание рта, уменьшение ротоглоточного пространства, ограниченное разгибание атлanto-затылочного сустава, снижение податливости подчелюстного пространства и рубцовые изменения кожи шеи неизбежно приводят к затруднению проходимости дыхательных путей [1]. Контрактура шеи, микростомия и фиброз носа - следствие заживления ожоговых ран

этих областей. Эти пациенты обычно обращаются в больницу для устранения контрактур. Обеспечение проходимости дыхательных путей для хирургической операции в этой ситуации является проблемой для анестезиолога из-за фиксированной деформации сгибания, приводящей к несовпадению плоскостей полости рта, глотки и гортани при интубации. Таких пациентов обычно лечат по сложной схеме в зависимости от проходимости дыхательных путей [2]. Важно подчеркнуть тот факт, что основная ценность анестезиологического обеспечения включает не только технологии и

процедуры, используемые анестезиологами, но также роль анестезиологов в административной и организационной поддержке оказания медицинской помощи [3]. Мы представляем успешное анестезиологическое лечение пациента с послеожоговыми облитерациями носовых ходов, микростомией и сильно ограниченным разгибанием шеи с помощью пероральной фиброоптической интубации в бодрствующем состоянии с помощью проходимости воздуховод Бермена. Управление проходимостью дыхательных путей у таких пациентов до сих пор остается предметом разногласий.

История болезни

26-летнему мужчине ASA I с историей ожога пламенем была назначена коррекция микростомии, снятие контрактуры шеи и пересадка кожи. 5 месяцев назад он получил серьезные ожоги ротовой полости и шеи. При осмотре обнаружена микростомия, размер рта всего 7 мм. Ожоги также затронули глаз и нос. Был фиброз и облитерация носовых ходов. У него был тяжелый фиброз переднего отдела шеи с фиксированной деформацией сгибания.

Обследование

Степень трудности предстоящей интубации трахеи по Маллампасти не могла быть определена из-за ограниченного открывания рта и согнутой шеи. Рентгенография шеи

свидетельствовала о уменьшении ротоглоточного пространства.

Предоперационная подготовка

Перед операцией пациента на операцию была проведена тщательная предоперационная подготовка, включая установку сложного оборудования для прохождения дыхательных путей, включая стилет, лицевую маску разных размеров, оральные и носоглоточные дыхательные пути, различные размеры эндотрахеальных трубок, ларингоскопических клинов Macintosh и McCoу, ларингеальной маски (ЛМА), волоконно-оптический бронхоскоп и набор для трахеостомии.

Анестезиологическое обеспечение

Нашей первой попыткой была оральная фиброоптическая бронхоскопия (ФОБ) в бодрствующем состоянии с интубацией через дыхательные пути Бермена. Альтернативный план заключался в хирургическом устранении контрактуры и коррекции микростомии под внутривенной кетаминевой анестезией с последующей интубацией методом прямой ларингоскопии или введением ЛМА, если интубация ФОБ не удалась. В операционной осуществляли венозный доступ с помощью периферический канюли №18. Были размещены все приборы контроля, в том числе непрерывная электрокардиография, неинвазивная манжета для измерения артериального давления. Исходное артериальное давление, частота сердечных сокращений, частота дыхания и сатурация SpO₂ составляла 110/60 мм рт. ст., 98 уд / мин, 18 / мин и 97%

соответственно. В премедикации - атропин сульфат. Орофарингеальные дыхательные пути анестезировали полосканием горла и спреем 10% раствора лидокаина. Армированную эндотрахеальную трубку диаметром 6,5 мм устанавливали на фиброскоп для взрослых. Мы ввели размер № 9 воздуховод Бермена через узкое ротовое отверстие. ФОБ был проведен через данный воздуховод и 2 мл 2% лидокаина были введены через ФОБ в области голосовой связке. Интубация была проведена впоследствии без каких-либо затруднений. Положение трубки было подтверждено, зафиксировано и закреплено. В дальнейшем анестезия поддерживалась кислородно-изофлюрановой смесью. Внутривенно фентанил (100 мкг) использовался для обеспечения интраоперационной анальгезии. ИВЛ в режиме нормокарбии. Интраоперационный период протекал без осложнений. После восстановления сознания, спонтанного хорошего мышечного тонуса болевых экзубирован. Гемодинамические показатели были достаточно стабильными, дыхательных нарушений не наблюдалось. С целью обеспечения комфорта проводили седацию дормикумом, общий расход которого не превышал 5 мг за операцию.

Пациент был переведен в палату после наблюдения в течение 4 часов в палате восстановления. Его дальнейшее пребывание в больнице прошло без осложнений, и через 6 дней его выписали домой.

Обсуждение

Постожоговая контрактура шеи с фиксированной деформацией сгибания

представляет собой серьезную проблему для анестезиолога. Причины трудной интубации трахеи можно разделить на четыре основные категории: ограниченное ротоглоточное пространство, уменьшение глоточного пространства, уменьшение атлантозатылочного разгибания и снижение поднижнечелюстной податливости. Уменьшение ротоглоточного пространства или сжатие рта из-за ожоговых из-за ожогов может ограничить пространство для визуализации при прямой ларингоскопии. Это способствует невозможности совмещения оральной и глоточной осей [4]. В таких случаях доступны различные варианты интубации: фиброоптическая интубация в сознании, ЛМА, слепая назальная интубация, ретроградная интубация, трахеостомия. Использование фиброоптической интубации является золотым стандартом по сравнению с другими методами [2,5]. В нашем случае ЛМА были невозможны из-за чрезвычайно ограниченного открывания рта. Этому пациенту не подходила трахеостомия из-за фиброзных структур шеи и потери анатомического ориентира [1]. Ларингоскоп Булларда - еще одна подходящая альтернатива в такой ситуации, но его использование было поставлено под сомнение, как сложное в эксплуатации и дорогое [6]. Его использование было исключено из-за отсутствия этого инструмента. У пациента была микростомия и фиброз двусторонних ноздрей, что сделало управление дыхательными путями еще более проблематичным и сложным.

Насальный путь фиброоптики обычно считается более легким, поскольку угол кривизны эндотрахеальной трубки

естественным образом приближается к углу кривизны верхних дыхательных путей [1,7].

Рисунок 1. Воздуховод Бермена. Рисунок 2. Воздуховод Овассипиана, Рисунок 3. Воздуховод Виллиама

Однако в нашем случае это было невозможно из-за полного закрытия носовых ходов [1]. Ротоглоточные воздуховод Бермана, Овассипиевые фиброоптические интубационные воздуховод и воздуховод Вильямса, а также они могут служить каналом для бронхоскопа (Рис. 1–3).

Воздуховод Бермена позволяют проводить трахеальную трубку непосредственно через ее канал в голосовую щель [8]. Некоторые авторы ограничивают использование воздуховод Бермена, так как они имеют более длинную изогнутую часть, что может привести к

резкому изгибу и затруднениям в продвижении эндотрахеальной трубки [1,8]. У нашего пациента нам удалось без каких-либо затруднений интубировать пациента через воздуховод Бермена. Интубатор - воздуховод Williams позволяет пропускать трахеальную трубку непосредственно через передний канал в голосовую щель. Его можно удалить, надев его на трахеальную трубку [4]. По данным литературы комбинация Trachlight и распылителя MADgic также может обеспечить отличную местную анестезию дыхательных путей для оротрахеальной интубации в сознании. Эту технику легко

выполнять, она хорошо переносится бодрствующим пациентом и полезна при сложной интубации, но трансиллюминация может быть проблемой у пациентов с плотной фиброзной лентой [9]. Если все вышеперечисленные маневры не исполнимы, то единственный альтернативой является контрактуры и при хирургическое устранения с повторной интубацией трахеи, что должно соответствовать типу операции, состоянию здоровья пациента, а также опыту и предпочтениям анестезиолога [10].

В заключение, мы рекомендуем до операции досконально изучить трудности проходимости дыхательных путей и подготовиться к ним. Правильное интраоперационное планирование и командная работа необходимы для положительного результата в таких случаях. Во время интубации пациентов с ожогами ротовой полости в операционной необходимо держать наготове комплект для сложной интубации, включающий фиброоптический бронхоскоп. Это поможет своевременно управлять проходимостью дыхательных путей, а также предотвратить любые побочные эффекты в периоперационном периоде.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Андреев А. А., Долбнева Е. Л., Стамов В. И. Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей в стационаре. Клинические рекомендации Федерации анестезиологов- реаниматологов России (второй пересмотр, 2018 г.) // Вестник интенсивной терапии им. А. И. Салтанова. – 2019. – Т. 2. – С. 7–31.
2. Nikhar S.A. et al. Airway Management of Patients Undergoing Oral Cancer Surgery: A Retrospective Analysis of 156 Patients // Turkish journal of anaesthesiology and reanimation. 2017. Vol. 45, N 2. P. 108.
3. Yano H. et al. Post-traumatic severe trismus caused by impairment of the masticatory muscle // J
4. Mallampati S.R. Clinical sign to predict difficult tracheal intubation (hypothesis) // Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthesie. 1983. Vol. 30, N 3. P. 316–317.
5. Sahajanandhan R, Saravanan PA, Ponniah M, Jacob JI, Gupta AK, Nambi GI. Post burn contracture neck with extreme microstomia and fibrosed obliterated nose – a unique airway challenge! J Anaesth Clin Pharmacol 2010;26(2):267–9.
6. Singh SK, Asthana V, Payal YS, Agrawal S, Singh DK, Srivastava N. Airway management in fixed flexion deformity using an alternative method of ILMA insertion. Ind J Anaesth 2008;52(4):440–2.
7. Belba M, Belba G. Spread of burn and non-burn pathologies, anaesthetic support and some management data. Ann Burns Fire Dis 2007;20(3):140–3.
8. Gupta P, Talwar V, Verma S, Mahajan S, Gogia AR. Modified mouth prop for orotracheal fiberoptic intubation. J Anaesth Clin Pharmacol 2006;22(1):65–7.
9. Agrawal S, Asthana V, Chopra G, Sharma J, Saxena A, Ranjan M. Alternative technique Of ILMA insertion in a case of post burn neck contracture release. Internet J Anesthesiol 2006;10(2).
10. Marquez XG, Marquez AE. The bullard laryngoscope as an alternative in difficult airway management. A review. Difficult Airway 2002;(3)1:8–14 <www.vicer.org>.

11. Mallampati SR. Clinical sign to predict difficult tracheal intubation (hypothesis). *Can J Anaesth* 1983;30:316.
12. Greenland KB, Irwin MG. The Williams Airway Intubator, the Ovassapian Airway and the Berman Airway as upper airway conduits for fiberoptic bronchoscopy in patients with difficult airways. *Curr Opin Anaesthesiol* 2004;17(6):505–10.
13. Xue FS, Yang QY, Liao X. Topical anaesthesia of the airway using Trachlight and MADgic atomizer in patients with predicted difficult tracheal intubation. *Br J Anaesth* 2007; 99(6):920–1.
14. Peter Biro P, Priebe HJ. Staged extubation strategy: is an airway exchange catheter the answer? *Anesth Analg* 2007;105(5):1182–5.